

ҒТАМР

ӘОЖ

ЗАМАНАУИ ВЕБ-РЕСУРСТАРДЫ ХИМИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДА ПАЙДАЛАНУ МҮМКІНДІКТЕРІ

Б.ИМАНГАЛИЕВА, А.ТҰРЛАНОВА

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Қазақстан, Ақтөбе

***Аңдатпа.** Қазіргі уақытта дәстүрлі форматта білім беру әдістемесі қазіргі заманның талабына сәйкес толықтай оқытуға, білім беруге кепілдікті беретін мектептің тәжірибесінде айқындалып жатыр. Заманауи технологиялар хабарламаны шектеусіз мөлшерде меңгеруге және де зерттеушілік тұрғыдан өңдеуге мүмкіндіктер беретіні дәлелденді. Медиа технологиялардың мол мүмкіншіліктері оларды қолданудың педагогика-психологиялық тұрғыдан мақсаттары, міндеттері анықталған.*

Жаңа медиатеchnологияларды қолдана отырып білім берудің басты мақсатының бірі-оқу процесінің үнемі және де толықтай деңгейлерін бақылау арқылы, сонымен қатар материалдық ізденістік қабілеттерді жоғарылату.

Заманауи веб-ресурстар жоғары оқу орындарындағы химия пәні оқытушыларына білім сапасын арттыру үшін кең мүмкіндіктер береді. Бұл мақалада «Бейорганикалық химия» курсының оқытуда веб-ресурстарды тиімді пайдаланудың мысалдары қарастырылған. Олардың ішінде мультимедиялық контент, виртуалды зертханалар, интерактивті платформалар және онлайн тестілеу құралдары бар. Білім алушылардың өз бетімен жұмыс істеу және аналитикалық ойлау дағдыларын қалыптастыратыны педагогикалық экспериментпен зерттелген.

***Кілт сөздер:** веб-ресурстар, бейорганикалық химия, цифрлық білім беру, интерактивті технологиялар, виртуалды зертханалар.*

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ВЕБ-РЕСУРСОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ

Б.ИМАНГАЛИЕВА, А.ТҰРЛАНОВА

Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова, Казахстан, Актөбе

***Аннотация.** В настоящее время методика обучения в традиционном формате определяется в практике школы, которая гарантирует полноценное обучение, образование в соответствии с требованиями современности. Доказано, что современные технологии предоставляют возможности для усвоения и исследовательской обработки сообщения в неограниченном количестве. Большие возможности Медиа-технологий определены цели, задачи их применения.*

Одной из главных целей образования с использованием новых медиатеchnологий является повышение материальных поисковых способностей, а также путем постоянного и полного контроля уровня учебного процесса.

Современные веб-ресурсы предоставляют преподавателям химии в высших учебных заведениях широкие возможности для повышения качества образования. В этой статье рассматриваются примеры эффективного использования веб-ресурсов при преподавании курса "Неорганическая химия". Среди них мультимедийный контент, виртуальные лаборатории, интерактивные платформы и инструменты онлайн-тестирования. Педагогическим экспериментом исследовано, что у обучающихся формируются навыки самостоятельной работы и аналитического мышления.

***Ключевые слова:** веб-ресурсы, неорганическая химия, цифровое образование, интерактивные технологии, виртуальные лаборатории.*

THE POSSIBILITIES OF USING MODERN WEB RESOURCES IN CHEMISTRY TEACHING

Abstract. *Currently, the methodology of teaching in the traditional format is determined in the practice of the school, which guarantees full-fledged education in accordance with modern requirements. It is proved that modern technologies provide opportunities for the assimilation and research processing of messages in unlimited quantities. The great possibilities of Media technologies have defined the goals and objectives of their application.*

One of the main goals of education using new media technologies is to increase material search abilities, as well as through constant and complete control of the level of the educational process.

Modern web resources provide chemistry teachers in higher education institutions with ample opportunities to improve the quality of education. This article discusses examples of effective use of web resources in teaching the course "Inorganic Chemistry". These include multimedia content, virtual labs, interactive platforms, and online testing tools. A pedagogical experiment has investigated that students develop skills of independent work and analytical thinking.

Keywords: *web resources, inorganic chemistry, digital education, interactive technologies, virtual laboratories.*

Кіріспе

Цифрлық технологиялардың дамуы және интернет-ресурстардың кеңінен таралуы химия пәнін оқытуда жаңа мүмкіндіктерді ашады. Бейорганикалық химия пәні іргелі пән ретінде тек терең теориялық білімді ғана емес, сонымен қатар практикалық дағдыларды дамытуды талап етеді. Заманауи веб-ресурстарды пайдалану білім алушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, күрделі тақырыптарды меңгеруді жеңілдетеді және зертханалық жағдайда қол жетімді емес химиялық процестерді модельдеуге көмектеседі.

Заманауи веб-ресурстардың негізгі түрлері

1. Білім беру платформалары мен курстар

○ Coursera, edX, Stepik сынды платформалар бейорганикалық химия бойынша курстар ұсынады, оларды қосымша материал ретінде пайдалануға болады.

○ Қазақстандық платформалар, мысалы, OpenU, бейімделген лекциялар мен тест материалдарын қамтиды.

2. Интерактивті симуляторлар мен виртуалды зертханалар

○ PhET Interactive Simulations: химиялық реакцияларды, кристалдық торларды құру және кинетиканы зерттеуге арналған симуляциялар.

○ Virtual Chemistry Lab: бейорганикалық химия бойынша виртуалды тәжірибелер өткізу платформасы.

3. Мәліметтер базалары мен анықтамалық жүйелер

○ ChemSpider, PubChem: химиялық қосылыстар, олардың құрылымы мен қасиеттері туралы ақпарат береді.

○ WebElements: периодтық жүйедегі элементтердің қасиеттері туралы егжей-тегжейлі мәліметтер ұсынады.

4. Бейнесабақтар мен мультимедиа

○ YouTube арналарындағы бейнероликтер, мысалы, CrashCourse Chemistry немесе қазақстандық химия арналары, абстрактілі процестерді (ковалентті немесе иондық байланыс механизмдері) визуализациялауға көмектеседі.

○ Молекулалар мен кристалдық торлардың құрылымын көрсету үшін 3D-анимацияларды пайдалану.

Сабақтарда веб-ресурстарды қолдану мысалдары

1. Тақырып: Атом құрылысы және периодтық жүйе

○ Элементтердің қасиеттері мен электрондық конфигурацияларын интерактивті периодтық кесте (ptable.com) арқылы зерттеу.

2. Тақырып: Химиялық байланыс

○ PhET платформасы арқылы иондық және коваленттік байланыстың қалыптасуын көрсету.

3. Тақырып: Кристалдық құрылымдар

○ Avogadro сынды виртуалды зертханалар мен 3D бағдарламаларды пайдаланып, кристалдық торларды модельдеу.

4. Практикалық сабақтар және өзіндік жұмыстар

○ Moodle немесе Google Classroom платформаларында химия бойынша тесттер мен есептер орындау.

Ақпараттандыру жағдайында оқушылар игеруі керек білім, дағды мөлшері де күн өткен сайын жоғарылап, мәні ауысып отырады. Мектептерде оқыту кезеңінде медиатеchnологияларды пайдалана отырып, білім беру сапасын арттыру, білім беру процесін қарқындалту мен жаңартудың тиімді тәсілдерін іздеу бойынша жұмыс жүргізілуде. Бұл жұмыстың маңыздылығы көптеген оқыту-әдістеме, психологиялық және педагогикалық мәселелерді шешудің ғылымилық негіздемесін көрсетеді. Бұларды көптеген бағытқа бөліп қарастырады:

-оқыту процесін медиа технологиялармен жүзеге асыруға жүйелі түрдегі ғылымилық және әдістемелік тәсілді айқындау;

-оқушыларға практикалық қызметінде медиа технологияларды пайдалану әдістемесін әзірлеу;

- оқу үдерісінде медиатеchnологияны меңгеру және пайдалануға қатысты мұғалімдердің кәсібилік іскерлігін жетілдіруге мүмкіндіктер жасау;

-білімді, білікті, дағдыларды игеру мақсатында оқушыларды медиа-технологияларды қолдануға үйрету керек;

- мектептердің материалдық және техникалық базасын да күшейту.

Зерттеу материалдары мен әдістері

Химия пәні бойынша өткізілетін сабақтар кезінде компьютермен химиядан білімдерімізді жетілдірудің педагогикалық үрдісін күшейту құралы болуы қажет. Компьютерде ғылыми мүмкіндіктеріміздің кеңейтілген спектрі болуына байланысты, осыны барлық типтегі химия пәнінің сабақтарында және әртүрлі мәселелерді шешуде қолдануға болады.

Жаңа медиа технологиялардың көмегімен жасалған тапсырмаларды оқушылар тапсырмаларды орындау кезінде тез игереді. Мұның басты себебі-білім алушы өзіне қажет тақырып бойынша тапсырмаларды тез орындай алады және үйренеді. Сондықтан оқушыларды сабаққа қызықтыру және барлық пәндер бойынша компьютерді қолдана білу қажет.

Веб-ресурстарды химия пәнінде қолдануға бірнеше мысалдар келтірейік. Мысалы, “Химиялық реакциялар” тақырыбына Kahoot платформасын қолдану әдісі:

Тақырыбы: Химиялық реакциялар.

Пішіндер: интерактивті тақта, Kahoot платформасы.

Техника: геймификация, виртуалды шындық.

Әдістері: бірлескен оқыту, сұраныстарға негізделген оқыту.

Мақсаты: оқушылар химиялық реакциялардың әртүрлі түрлерін анықтай алады және олардың неліктен болатынын түсіндіре алады.

Кіріспе: мұғалім химиялық реакциялар тақырыбын хабарлайды және олардың қалай жүретінін түсіндіреді. Мұғалім диаграммалар мен суреттерге түсініктеме беру үшін интерактивті тақтаны пайдаланады, бұл сабақты интерактивті және қызықты етеді.

Төмендегі кестеде жаттығуларды ұсынамыз.

1-кесте

Эксперименттік сыныпқа арналған веб-ресурстарды қолдану жаттығулары

Жаттығу	Сипаттамасы
---------	-------------

1-жаттығу	Мұғалім сыныпты топтарға бөледі және әр топқа химиялық реакцияның өзіндік түрі тағайындалады. Топтар «Padlet» веб-ресурсын, сондай-ақ «Google Slides» немесе «PowerPoint» көмегімен презентацияны зерттейді және жасайды. Презентациялар реакция мысалдарын және оның нәтижесінен пайда болатынын түсіндіруді қамтуы керек.
2-жаттығу	Мұғалім оқушыларды оқу процесіне тарту үшін геймификацияны пайдаланады. Мұғалім «Kahoot!» химиялық реакциялардың әртүрлі түрлерін қамтитын викторина. Оқушылар викторинаға топтармен қатысады және ең көп ұпай жинаған топ жүлдеге ие болады.
3-жаттығу	Мұғалім виртуалды шындықты оқушыларға виртуалды ортада химиялық реакцияларды сезінуге мүмкіндік беру үшін пайдаланады. Мұғалім оқушыларды химия зертханасына виртуалды экскурсияға жіберу үшін «Google Expeditions» пайдаланады. Оқушылар виртуалды әлемдегі әртүрлі реакцияларды зерттей алады және объектілермен және кейіпкерлермен өзара әрекеттесе алады.

Жалпы білім беретін орта мектепте химияны оқу кезінде теория жүзінде білім мәнін терең меңгеруге және оқушылардың білімін жалпылауға мүмкіндік беретін оқу бағдарламаларының бірі – LearningApps.org бағдарламасы.

LearningApps.org бағдарламасы – интерактивті модульдердің көмегімен оқыту және оқыту процесін қолдау, модульдерді жылдам құру және өзгертумен сипатталады. Сонымен бірге тапсырмалар базасын жинақтап, онлайн оқу кезінде және жаппай тегін қолдануға мүмкіндік береді. Аталған бағдарлама бойынша өткізілген сабақ мазмұнын ұсынамыз.

Сабақтың тақырыбы: Азот қышқылы тақырыбын оқытуда LearningApps.org, Plickers және Padlet бағдарламаларын қолдану

Азот қышқылының формуласы HNO_3 . Азот қышқылында азоттың валенттілігі +5-ке тең.

Физикалық қасиеті: тұншықтырғыш иісті, түссіз сұйықтық. Ылғалды өте жақсы сіңіреді, буы ауадағы су тамшыларымен қосылып тұман түзетіндіктен, ауада түтінденеді. Сумен кез келген қатынаста араласады. $-41,6\text{ }^\circ\text{C}$ -та кристалдық күйге көшеді, $-82,6\text{ }^\circ\text{C}$ -та қайнайды.

Алынуы: зертханада азот қышқылын калий немесе натрий нитратына концентрлі күкірт қышқылымен әсер етіп алады:

Өндірісте азот қышқылын амиакты ауадағы оттегімен өршіткі қатысында тотықтырып алады.

1. Аммиак пен ауа қоспасын $800\text{ }^\circ\text{C}$ -та платина өршіткісі арқылы тотықтырып алады.

2. Салқындатқанда NO әрі қарай NO_2 -ге дейін тотығады.

3. Түзілген азот (IV) оксиді артық мөлшерде суда еріп, HNO_3 түзіледі.

Химиялық қасиеті:

1. Азот қышқылының судағы ерітіндісі күшті электролит. Индикаторлардың түсін өзгертеді:

Лакмус-қызыл, метилоранж-күлгін, фенолфталеин- түссіз болады.

2. Азот қышқылы концентрлі және сұйылтылған болып бөлінеді.

Сұйылтылған азот қышқылымен металдар әрекеттескен кезде сутек бөлініп шықпайды.

Бұл азот қышқылының басқа қышқылдардан ерекшелігі.

Концентрлі азот қышқылымен Fe, Cr, Al металдары әрекеттеспейді.

3. Негіздік және екідайлы оксидтермен әрекеттеседі:

4. Негіздермен әрекеттеседі:

5. Әлсіз және ұшқыш қышқылдардың тұздарымен әрекеттеседі:

Қолданылуы:

Азот қышқылынан алынатын селитралар минералды тыңайтқыштар ретінде, бояулар алуға, дәрі-дәрмек, оқ-дәрі алу үшін қолданылады.

Теориялық бөлім бойынша

1) **Топтық жұмыс:** Сәйкестендіру LearningApps бағдарламасы арқылы тапсырма беріледі. <https://learningapps.org/display?v=p157n3vec22>

Дескриптор: Білім алушылар берілген сөздерді қажетті анықтамаларымен сәйкестендіреді.

2) **Жұптық жұмыс:** Айналымдарды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін реакция теңдеулерін жазып, X, Y заттарын анықтаңдар.

<https://learningapps.org/display?v=p1f9sgwda21>

Дескриптор:

-оқушылар айналымдарды жүзеге асырады;

-X және Y заттарын анықтайды.

3) **Жеке жұмыс:** <https://learningapps.org/display?v=pc4cnyq6522>

Дескриптор:

Білім алушы

-есептің берілгенін жазады;

-реакция теңдеуін жазады;

-формула арқылы есептеп, жауабын шығарады.

4)Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы (Pickers бағдарламасы)

5)Рефлексия

«Padlet» бағдарламасы арқылы рефлексия жасайды

Нәтижелер және оларды талқылау

Мұғалім сабақты қорытындылайды және оқушылардан білгендері туралы рефлексия жазуды сұрайды. Осылайша, сұраныстарға негізделген оқытуды жүзеге асыру оқушыларды сұрақтар қоюға және химиялық реакциялардың әртүрлі аспектілерін зерттеуге итермелейді. Біз әртүрлі типтегі тапсырмаларды әзірледік және оларды сынап көрдік, содан кейін зерттеу жүргізілгенге дейін және кейін білім алушылардың оқу деңгейі салыстырылды.

Бірінші кезеңде біз оқушылардың химиядағы үлгерімін талдадық. Алынған мәліметтер негізінде эксперименттік, бақылау сыныбындағы оқушылардың көпшілігі оқу бағдарламасын игерді және негізінен «4» және «5» бағасы, «3» бағалары оқушылардың аз санында кездеседі деген қорытынды жасауға болады. Оқу үлгерімі, білім сапасы және оқу деңгейі де жоғары, 60%-дан асады. Сондай-ақ, есептеулер көрсеткеніндей, сыныптың негізгі бөлігі математикалық есептеулер жүргізу үшін қажетті білімді жақсы біледі, талдай алады және логикалық ойлай алады, яғни техникалық ойлау қабілеті бар.

Екінші кезеңде біз оқушылардың өміріндегі веб-ресурстардың рөлін, олардың химияға оқу пәні ретінде қатынасын зерттеу және химия сабақтарында қолдануға болатын ең ыңғайлы қолданбаларды табу мақсатында сауалнама жүргіздік. Оқушыларға сұрақтар қойылып, мүмкін болатын жауаптар ұсынылды:

1. Сіз интернетті пайдаланасыз ба? (Иә / Жоқ).
2. Интернетті не үшін пайдаланасыз? (Кез-келген ақпаратты іздеу үшін, сабақтарға ақпарат іздеу үшін, әлеуметтік желілерде сөйлесу үшін).
3. Сіз қандай мобильді қосымшаларды жиі қолданасыз? (Әлеуметтік желілерде сөйлесу үшін, онлайн ойындар үшін, файлдарды жүктеу үшін, бейнелерді көру үшін, музыка тыңдау үшін).
4. Сізге химия ұнай ма? (Иә / Жоқ / білмеймін).
6. Химия пәні сіз үшін қиын ба? (Иә / Жоқ / білмеймін).
7. Веб-қосымшалар арқылы химияны оқығыңыз келе ме? (Иә / Жоқ / білмеймін).

Жауаптарды талдау көрсеткеніндей, сауалнамаға қатысқандардың 100% - ы интернет желісінің мүмкіндіктерін пайдаланады, бірақ негізінен кез-келген ақпаратты іздейді. Ең танымал мобильді қосымшалар әлеуметтік желілерде сөйлесуге арналған мессенджерлер болды (44%), содан кейін музыка тыңдауға және файлдарды жүктеуге арналған қосымшалар. Химия сауалнамаға қатысқандардың 72% - ұнайды, оқушылардың 57%-ы бұл тақырыпты қиын деп санамайды. Соңғы сұрақтың жауабы барлық оқушылар химия сабақтарында арнайы қосымшаларды қолдануға мүдделі (93%) деген қорытынды жасауға мүмкіндік берді.

Осылайша, сауалнамаға қатысқандар зерттеу тақырыбына оң көзқарас танытты. Қазіргі оқушылар уақытының көп бөлігін интернетте өткізетіндіктен және мобильді құрылғыларды пайдаланатындықтан, планшеттер мен ұялы телефондарда қолдануға ыңғайлы және ашық қолданбаларды қолданып көру туралы шешім қабылданды. Біз екі қосымшаға - Kahoot және Padlet-ке тоқтадық. Олардың әрқайсысының аясында біз химия сабақтарында қолданылған викториналар мен тест материалдарын жасадық. Kahoot қосымшасы - викториналар, сауалнамалар, тест құруға арналған қызметтердің жаңа түрі. Оқушылар мұғалім құрастырған сұрақтарға интернетке шығатын кез келген құрылғы арқылы жауап бере алады. Тапсырмаларға графикалық материалды, фотосуреттерді және тіпті бейне фрагменттерді қосуға болады. Тест материалдарының орындалу қарқыны әр сұрақтың уақыт шегін белгілеу арқылы реттеледі. Қаласаңыз, жауаптардың жылдамдығы мен дұрыстығы үшін қосымша бағалар орнатуға болады. Мұғалім өз мониториясындағы тапсырмалардың орындалу барысын бақылай алады. Тестілеуге қатысу үшін эксперименттік сынып оқушылары мұғалім ұсынған пин-кодты теріп, содан кейін тест орындауға кірісуі керек. Жауап нұсқалары геометриялық фигуралармен және әртүрлі түстермен белгіленеді, бұл қосымшаны қолдануға ыңғайлы етеді. Оқушылар сұралғандардың ішінен бір жауап опциясын таңдауы керек немесе оларды жауап белгішелерін экранда жылжыту арқылы дұрыс ретпен орналастыруы тиіс. Бұл қызмет мұғалім мен оқушы арасында кері байланыс орнатудың өзіндік әдісі ретінде де қолданыла алады. Сонымен қатар, мұғалім бұрыннан бар сынақтарды қайталап, өзгерте алады, бұл уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Kahoot қосымшасының артықшылықтарының арасында мынаны атап өткен жөн:

- қарапайым және ыңғайлы интерфейс;
- әр түрлі типтегі тесттер құру мүмкіндігі;
- интерактивті режим, мұнда оқушылар нақты уақыт режимінде тестілеу барысын бақылай алады және кім жеңетінін көреді;

- пікірталастарды, сауалнамаларды, тесттерді жылдам құру мүмкіндігі;
- білім беру жобалары үшін қол жетімді қосымшаның ақысыз нұсқасындағы кең мүмкіндіктер.

Padlet қосымшасы тестілерді, онлайн курстар мен викториналарды құруға арналған. Құрылған онлайн курстарға бейне үзінділерді, суреттерді қосуға болады, сонымен қатар сұрақтардың әртүрлі түрлерін жасауға, емтихандар өткізуге, оқушылардың үлгерімін бақылауға мүмкіндік бар. Курсты үй тапсырмасын тексеретін мұғалім басқарады, сонымен қатар тест тапсыруға уақытты белгілейді және жалпы есеп жасайды. Қосымшаның келесі жағымды жақтары бар:

- барлық пайдаланушылар үшін ақпаратқа еркін қол жеткізу;
- шексіз бұлтты сақтау;
- үлгерімнің, сабаққа қатысудың, материалды меңгеру дәрежесінің толық статистикасы;
- білім алушыларды толыққанды аттестаттау;
- техникалық қызмет көрсету оңай.

Тест материалдарын құрастыру кезінде сұрақтарды кездейсоқ таңдау мүмкіндігі бар, бұл оқушылардың жауаптарын бағалаудың сенімділігін арттырады. Химия сабақтарында «Бейорганикалық қосылыстардың маңызды кластары» және «Алюминий және оның қосылыстары» тақырыптарында қолданылатын қосымшалардың мүмкіндіктерін зерттей келе, сыныпты дәстүрлі жазбаша түрде және қосымшаларды қолдана отырып, білімді тексеретін кіші топтарға бөліп, барлық жерде бірдей сұрақтар жиынтығы қолданылады, содан кейін кіші топтар өзгереді. «Бейорганикалық қосылыстардың маңызды кластары» тақырыбын зерттеу кезінде Kahoot қосымшасы қолданылады. Оқушыларға сұрақтар мен ықтимал жауаптар ұсынылады:

1. NO оксидтердің қай түріне жатады? (негізгі / қышқыл / амфотериялық / тұзсыз).
2. Азот қышқылының _ формуласы? (HCl, H₂SO₄, H₃PO₄, HNO₃).
3. Алюминий хлориді тұздардың қай түріне жатады? (орташа / қышқыл / негізгі / қос).
4. Қандай гидроксид сілтілі екенін таңдаңыз (натрий гидроксиді / алюминий гидроксиді / мырыш гидроксиді / темір гидроксиді (III)).
5. Күкірт қышқылының тұздары _? (сульфидтер/сульфидтер/ сульфаттар / хлоридтер).
6. Тұз қышқылының молекулалық салмағы_ (98 / 63 / 36,5 / 34).
7. Екі негізді - қышқылы (азот, көмір, фтор сутегі, фосфор).
8. Барий фосфатының формуласы _ (Ba₃P₂/BaS/Ba₃(PO₄)₂ /Ba(NO₃)₂).
9. Қандай металл сұйылтылған қышқыл ерітінділерімен (мырыш / магний/ мыс / темір) әрекеттеспейді?
10. Нитраттар _ қышқылының тұздары деп аталады (күкірт / тұз / көмір / азот).

«Алюминий және оның қосылыстары» тақырыбындағы білімді бақылау Padlet қосымшасының көмегімен жүзеге асырылды. Оқушылар бір дұрыс жауапты таңдай отырып, 10 сұраққа жауап беруі керек еді.

2-кесте

Сұрақтар мен жауап нұсқалары

Сұрақтар	Жауап нұсқалары
Химиялық элементтердің периодтық жүйесіндегі алюминийдің реттік нөмірі	А) 15 Б) 20 В) 13 Г) 17
Алюминийдің атомдық массасы	А) 35 Б) 40 В) 25 Г) 27

Өнеркәсіпте алюминий алуудың негізгі әдісі	А) тұз балқымаларының электролизі Б) алюминий оксиді балқымасының электролизі В) көмірді қалпына келтіру Г) тұз ерітінділерінің электролизі
Алюминий жатады	А) s-отбасы Б) p-отбасы В) d-отбасы Г) f-отбасы
Алюминий _ кезеңде, _ топта	А) 3,3 Б) 3,4 В) 3,2 Г) 3,5)
Алюминий оксиді болып табылады	А) қышқыл Б) негізгі В) амфотериялық Г) тұз түзбейтін
Алюминий гидроксидінің формуласы бар	А) $Al(OH)_2$ Б) $Al(OH)_3$ В) $AlOH$ Г) $Al(OH)_4$
Алюминий хлормен әрекеттескенде формуламен тұз түзіледі	А) $AlCl$ Б) $AlCl_2$ В) $AlCl_3$ Г) $AlCl_4$
Алюминий нитраты әсер етпейді	А) гидролизге Б) катион бойынша гидролизденеді В) анион бойынша гидролизденеді Г) суда ерімейді
Қосылыстарда алюминий тотығу дәрежесін көрсетеді	А) +1 Б) +2 В) +3 Г) -3

Kahoot және Padlet сияқты веб-ресурстарды қолдану процесінде мұғалім мен оқушылар қосымшаларға тіркеліп, оларды мобильді құрылғыларына орнатты. Сұрақтың мәтіні мұғалімнің компьютерінен экранға шығарылады, оқушылар мобильді құрылғыларынан жауап нұсқаларын енгізді. Электрондық сауалнаманың жазбаша сауалнамадан айырмашылығы - уақытты шектеу және сұраққа қайта оралу мүмкін, бұл қосымша қиындық тудырады. Мұны жазбаша тестпен салыстырғанда тестілеудің төмен бағалары деп түсіндіруге болады, оның барысында оқушылар ойлана алады. Сонымен қатар, жұмыстың бұл түрі оқушылар үшін ерекше болды, бірақ оларға тестілеу нәтижелерін бірден білуге болатындығы ұнады. Жалпы, оқушылар өздерінің мобильді құрылғыларының қосымша мүмкіндіктерін зерттеп, оларды химия сабақтарында қолдануды үйренген эксперимент нәтижелеріне риза болды. Эксперимент аяқталғаннан кейін оқушылар химия бойынша білімнің жоғары деңгейін көрсеткен бақылау сұрақтарына жауап берді, олар қолданбаларды пайдалану басталғанға дейін. Сауалнамаға қатысқандардың көпшілігі химияны олардың ақыл-ойына қарамастан қызықты оқу пәні ретінде қарастыра бастады.

Осылайша, «Kahoot» бағдарламасын қосымша оқу құралы ретінде пайдалану туралы шешім қабылданды. Біздің ойымызша, бағдарламаның артықшылықтары:

- интерактивтілік-оқушылар смартфон тек байланыс құралы ғана емес, сонымен қатар маңызды білім беру құралы бола алатындығын түсінеді.

- сұрақтарға бір топта да, топта да жауап беру мүмкіндігі, бұл одан әрі оқу іс-әрекетінде қажет болатын командалық жұмыс тәжірибесін дамытады.

- ойын элементі, толқу оқушыларға тақырыпты үйренудегі мүмкін оққылықтар туралы көбірек білуге және оларды тезірек толтыруға мүмкіндік береді.

- көрнекілік-фотосуреттер мен бейнелерді қосу мүмкіндігі, бұл аналитикалық химия сияқты пәндерді оқу кезінде өте маңызды.

Каhoot-та жасалған тапсырмалар оларға фотосуреттер мен тіпті бейнелерді қосуға мүмкіндік береді. Викториналардың, тесттердің орындалу қарқыны әр сұрақтың уақыт шегін енгізу арқылы реттеледі. Планшет мұғалімнің компьютер мониториянда көрсетіледі. Тестілеуге қатысу үшін оқушылар қызметті ашып, компьютерден ұсынатын PIN кодын енгізуі керек. Оқушы өз құрылғысында дұрыс жауапты таңдауға ыңғайлы. Опциялар геометриялық фигуралармен ұсынылған. Каhoot-тың бір ерекшелігі - тесттерді қайталау және өңдеу мүмкіндігі, бұл маған көп уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Бұл қызметті менің тәжірибемде қолдану оқушылардан кері байланыс алудың жақсы тәсілі болды.

Веб-ресурстарды пайдаланудың артықшылықтары:

• **Пәнге қызығушылықты арттыру:** студенттер интерактивті элементтер арқылы оқуға белсенді қатысады.

• **Өзіндік жұмысты дамыту:** веб-ресурстарға қол жеткізу студенттерге материалдарды ыңғайлы қарқында оқуға мүмкіндік береді.

• **Уақыт пен ресурстарды үнемдеу:** виртуалды зертханалар қымбат реактивтерді қажет етпейді.

• **Оқытудың икемділігі:** онлайн және оффлайн форматтарын біріктіру мүмкіндігі.

Веб-ресурстарды пайдаланудың кемшіліктері

Артықшылықтарға қарамастан, белгілі бір қиындықтар да бар:

• Тұрақты интернетке қолжетімділік қажет.

• Кейбір студенттердің цифрлық құралдармен жұмыс істеу дағдыларының жеткіліксіздігі.

• Веб-ресурстардың бейорганикалық химия курсына жеткіліксіз бейімделуі.

Эксперимент жүргізу үшін екі сынып оқушылары таңдалып алынды. 8 «Д» сыныбы – эксперимент сыныбы, ал 8 «А» сыныбы бақылау сыныбы ретінде алынды.

Жалпы оқушылар саны – 47. Эксперимент сыныбына алдын ала сауалнама сұрақтары берілді.

Сауалнаманың мақсаты: оқушылардың химия пәніне деген көзқарастарын білу, пән мұғалімдері қандай әдістерді пайдаланып сабақ жүргізетіндігін, сабақтың нәтижесінде оқушылардың алған білімін қандай жолмен тексеретіндіктерін, жаңа тақырыпты өту барысында медиа технологияларды қаншалықты қолданатындықтарын анықтау.

Сауалнаманың қорытындысы бойынша химия пәнін ұнататындардың пайыздық үлесі- 16,66%, биологияны- 25%, географияны 12,5% ұнатса, ең көбі 45,83% математиканы ұнатады екен. «Пән мұғалімдері сабақты қандай әдістермен жүргізеді?» деген сұраққа оқушылардың 29,16% ауызша, 20,83% – көрнекілік, 16,66% -есеп беру арқылы, 33,33%- жазбаша деп жауап беріпті. «Өткен тақырыптар бойынша білімді бақылау қандай жолмен жүргізіледі?» деген сұраққа 33,33%- ауызша, 16,66%- тірек-конспекті, 20,83% – тест арқылы деп таңдаса, ал 29,16%- жазбаша деген жауапты таңдаған екен. «Жаңа медиа технологияларды сабақ барысында қаншалықты қолданасыздар?» деген сұраққа оқушылардың көбі, яғни 66,66%- мүлде қолданбаймыз деп таңдаса, 33,33% – өте сирек деген жауапты таңдаған екен.

Сауалнаманы қорытындыласақ, оқушылардың химия пәніне деген қызығушылығы басқа пәндермен салыстырғанда төмендеу, пән мұғалімдері сабақты көбінесе дәстүрлі оқыту әдісімен жүргізіп, жаңа медиа технологияларды өте сирек қолданады екен.

Сонымен қатар оқушылардың тәжірибеге дейінгі оқушылардың білім сапасы анықталынды. 8 «Д» эксперименттік сыныбының оқушыларының тәжірибеге дейінгі білім сапасының пайыздық үлесі – 58,33% болды. Ал 8 «А» бақылау сыныбының оқушыларының тәжірибеге дейінгі білім сапасының пайыздық үлесі – 32,33% болды.

Тәжірибеге дейінгі оқушылардың білім сапасының нәтижесін төмендегі кестеден және диаграммадан көруге болады.

3-кесте

Тәжірибеге дейінгі оқушылардың білім сапасы

Сынып	Оқушылардың саны	Білім дәрежелері				Білім сапасы %
		2	3	4	5	
8«Д» эксперимент	24	-	10	9	5	58,33%
8«А» бақылау	23	-	16	4	3	32,33%

№1 диаграмма. 8 «Д» және 8 «А» сынып оқушыларының білім сапасының нәтижесі Тәжірибеге дейінгі және тәжірибеден кейінгі оқушылардың білім сапасының нәтижелерін төмендегі кестелерден және диаграммадан көруге болады.

4-кесте

Тәжірибеден дейінгі оқушылардың білім сапасы

Сынып	Оқушылардың саны	Білім дәрежелері				Білім сапасы %
		2	3	4	5	
8 «Д» эксперимент	24	-	9	10	5	58,33%
8 «А» бақылау	23	-	16	4	3	32,33%

5-кесте

Тәжірибеден кейінгі оқушылардың білім сапасы

Сынып	Оқушылардың саны	Жауаптары		Білім сапасы %
		Дұрыс	Дұрыс емес	
8 «Д» эксперимент	24	14	10	61,66%
8 «А» бақылау	23	8	15	33,91%

№2 диаграмма. 8 «Д» және 8 «А» сынып оқушыларының білім сапасының нәтижесі

6-кесте

№3 сауалнама

«Оттегінің табиғатта таралуы мен алынуы» тақырыбы бойынша word.wall бағдарламасы қолданылды. <https://wordwall.net/ru/resource/30941307>

№	Сұрақтар	Жауаптың түрлері	8 «Д» эксперимент сыныбы	8«А» бақылау сыныбы
1	Оттегінің реттік нөмірі?	А)7 Ә)8 Б)10 В)11	0 19 0 5	4 10 4 5
2	Оттегі атомдағы протон,нейтрон,электрон сандары?	А) 12р, 12n, 11е Ә)12р,11n,12е Б) 20р, 20р, 20е В) 8р,8n, 8е	0 4 0 20	2 4 8 9
3	Оттектің физикалық қасиеті	А) түссіз газ Ә) сарғыш жасыл түсті газ Б) жұмыртқа иісті газ В) қоңыр сұйықтық	19 5 0 0	10 4 5 4
4	Оттегінің валенттілігі	А) III Ә) I Б) II В) IV	0 4 19 1	2 4 9 8
5	Оттегінің күрделі затпен әрекеттесуі?	А) көмірмен Ә)Магниймен Б)Күкіртпен В)ацетиленмен	1 3 2 18	2 3 7 10
6	Пропан газы оттегіде жанғанда түзілетін заттар?	А) көмір мен су Ә) Мырыш пен су Б) көмірқышқыл газы мен су В) иіс газы мен су	0 1 20 3	2 6 9 6
7	Оттегінің аллотропиялық түрөзгерісі?	А)күкіт Ә) қызыл фосфор	0 1	4 4

		Б) озон	19	9
		В) азот	4	6
8	Магний оксидінің құрамындағы оттегінің массалық үлесі?	А) 20%	0	3
		Ә) 40%	19	9
		Б) 24%	1	3
		В) 50%	4	8
9	Көмірқышқыл газының құрамындағы оттегінің массалық үлесі?	А) 22,72%	0	4
		Ә) 40,5%	1	8
		Б) 72,72%	22	9
		В) 63,72%	1	2
10	Натрий пероксидіндегі оттегінің тотығу дәрежесі?	А) -1	20	9
		Ә) +2	0	5
		Б) -2	0	1
		В) +5	4	7

Сауалнаманы қорытындыласақ, оқушылардың тәжірибеге дейінгі және тәжірибеден кейінгі оқушылардың білім сапасы анықталынды. 8 «Д» эксперименттік сыныбының оқушыларының тәжірибеге дейінгі білім сапасының пайыздық үлесі – 61,66% болса, тәжірибеден кейінгі білім сапасының пайыздық үлесі —72,91%-ға өзгерді. Ал 8 «А» бақылау сыныбының оқушыларының тәжірибеге дейінгі білім сапасының пайыздық үлесі – 33,91% болса, тәжірибеден кейінгі білім сапасы 40,43%-ға өзгерді.

Тәжірибеге дейінгі және тәжірибеден кейінгі оқушылардың білім сапасының нәтижелерін төмендегі кестелерден және диаграммадан көруге болады.

7-кесте

Тәжірибеден дейінгі оқушылардың білім сапасы

Сынып	Оқушылардың Саны	Жауаптары		Білім сапасы %
		Дұрыс	Дұрыс емес	
8 «Д» эксперимент	24	14	10	61,66%
8 «А» бақылау	23	8	15	33,91%

8-кесте

Тәжірибеден дейінгі оқушылардың білім сапасы

Сынып	Оқушылардың Саны	Жауаптары		Білім сапасы %
		Дұрыс	Дұрыс емес	
8 «Д» эксперимент	24	17	7	72,91%
8 «А» бақылау	23	10	14	40,43%

№3 диаграмма. 8 «Д» және 8 «А» сынып оқушыларының білім сапасының нәтижесі

Қорытынды

Химия пәнін оқытуда заманауи веб-ресурстарды қолдану тиімді оқыту үшін жаңа перспективалар ашады. Виртуалды зертханалар, мультимедиялық материалдар мен интерактивті платформалар оқытудың сапасын арттырып, студенттердің практикалық дағдыларын және аналитикалық ойлауын дамытуға ықпал етеді. Дегенмен, максималды нәтижеге қол жеткізу үшін веб-ресурстарды пәннің ерекшеліктері мен студенттердің мүмкіндіктерін ескере отырып, оқу процесіне интеграциялау қажет.

Қазіргі кезде білім беру үдерісінде ақпараттық технологияларды қолдануға, соның ішінде жаңа медиа технологияларды қолдануға көп көңіл бөлінуде. Химия пәні бойынша бойынша жаңа медиа технологияларды кеңінен қолдану арқылы оқу жүйесін жаңа сатыға көтеруге болады.

Жаңа медиатеchnологияларды оқушылардың өзіндік дамуына әсер етуші тәсіл ретінде тиімді қолдансақ, оқушыны медиа технологияларды пайдаланып тапсырмалар орындауға дағдыландырсақ, жаңартылған оқыту бағдарламасын жүзеге асыру процесі тиімді болады. Қорытындылай келе, медиа технологиялар оқушылардың танымдық қызығушылығын туындатуы және ойлау белсенділігін арттыратыны белгілі.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. PhET Interactive Simulations: <https://phet.colorado.edu>
2. ChemSpider: <https://www.chemspider.com>
3. PubChem: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov>
4. Walsh C.S., Chappell K., Craft A.A co-creativity theoretical framework to foster and evaluate the presence of wise humanizing creativity in virtual learning environments (VLEs). \ Thinking Skills and Creativity. 2017.
5. Shokybayev Zh. A. Teaching methods on chemistry: textbook/Zh. A. Shokybayev, Z.O.Onerbayeva, G.U.Ilyassova. - Almaty, 2016.
6. WebElements: <https://www.webelements.com>
7. OpenU Қазақстан платформасы: <https://openu.kz>
8. Moodle платформасы: <https://moodle.org>
9. Avogadro бағдарламасы: <https://avogadro.cc>
10. Жуковский В.М. «Методы преподавания химии». — М.: Высшая школа, 2020.
11. Смит Д. «Интерактивные технологии в обучении химии». — Лондон: Academic Press, 2018.
12. Stepik платформасы: <https://stepik.org>
13. Inorganic chemistry: textbook / Nazarbekova S., Turibayeva A.I drugie, 2016.
14. Chemistry: textbook | S. P. Nazarbekova, Tukibaeva A. S., Nazarbek U.B. –Almaty, 2016.
15. Organic chemistry: textbook / G.Zh.Seitenova, M.O.Turtubayeva. –Almaty, 2016.